

ПЕРСПЕКТЫ СОЗДАНИЕ ТУТОВЫХ ПЛАНТАЦИИ В РЕГИОНАХ С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ МЕЛИОРАТИВНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ ПОЧВ, КАК КОРМОВОЙ БАЗЫ ШЕЛКОВОЙ ОТРАСЛИ

Мухамадрасулов Шамсиддин Хасанович, д.ф.т.н., доцент.

Ферганский государственный технический университет

Аннотация: В статье приведены результаты проведенных в УзНИИНВ научно-исследовательских работ по изучению питательных и качественных свойств тутовых листьев, выращенных в плантации, созданных в регионах с неблагоприятными мелиоративными состояниями.

Annotation. The article presents the results of research work carried out at UzNIINV to study the nutritional and quality properties of mulberry leaves grown in plantations created in regions with non-favorable reclamation conditions.

Аннотация: Мақолада мелиоратив шароити ноқулой тупроқли минтақаларда яратилган тутзорлардаги тут баргларининг тўйимлилиги ва сифат кўрсаткичларини аниқлаш учун ЎзТТИИИда ўтказилган илмий татқиқотларнинг натижалари келтирилган

Не кому не секрет, что тутовые листья являются незаменимым кормом для черв тутовых шелкопрядов. По этому, все времена питательные качества, пути их улучшение является объектом исследований многих ученых мира. В этой направлении учеными Узбекского научно-исследовательского института натуральных волокон были проведены ряд научно-исследовательские работы по изучению качественных и питательных свойств листьев тутовых саженцев, выращенных в регионах (Ташлакский и Язьяванский районы Ферганской области и Бозский район Андижанской области) с неблагоприятными мелиоративными состояниями почв. При проведении исследовательских работ изучались агрохимические показатели почв по генетико-географическим, профильно-геохимическим, стационарно-ключевым и химико-аналитическими методами исследования. Почвам Язьяванского района характерны свойства, присущие пустынным зонам – засоление, низкое содержание гумуса и питательных элементов, наличие шоховых и гипсово-

арзыковых горизонтов. В этом районе 29,26 % орошаемых земель по механическому составу супесчаные, 26,97 % - песчаные, 23,89 % - средне и 5,44 % - тяжело суглинистые, 14,26 %- легко суглинистые, а глинистые составляют всего 0,18 % [1]. В ходе исследований были изучены питательные свойства листьев, т.е. содержание в тутовых листьях белков, углеводов, клетчатки и содержание влаги. Результаты исследований приведены в табл. 1.

Таблица 1

Содержание в листьях тутовых саженцев питательных веществ

№ п/п	Наименование показателей	Контроль. вариант	Предлож. вариант	Контроль. вариант	Предлож. вариант
1	Белковые вещества, %	9,8	14,3	13,0	16,2
2	Показатель выпитываем. белков	0,158	0,281	0,219	0,331
3	Аминокислоты, %	4,78	5,09	3,24	5,22
4	Высокомолекулярные полисахариды, г/%	0,38/3,8	0,64/6,4	0,32/3,2	0,70/7,0
5	Выход клетчатки, %	33,6	29,4	31,8	36,6

Анализ данных, приведенных в табл. 1 показывает, что качественные показатели листьев созданных плантации лучше, чем контрольный, т.е. листьев существующих плантации. Количество белкового вещества в предложенном варианте больше на 4,5 – 3,2 %, аминокислоты на 0,31- 1,98 %, полисахариды на 2,6 – 3,8 % по сравнению с контрольным . А это позволит экономит листьев, уменьшит отходов при выкормке. При изучение содержание в листьях влаги определялись динамика изменение влаги в листьях, подготовленных к выкормки червей в зависимости от времени хранения. В табл. 2 приведены данные о изменение влаги в тутовых листьях в зависимости от времени хранения.

Таблица 2

Изменения количества влаги в листьях в зависимости от времени хранения

Время хранения, час	Существующие плантации		Новые плантации	
	Коэффициент сохранения влаги, %	Общая влажность листьев, %	Коэффициент сохранения влаги, %	Общая влажность листьев, %
Одноголовые саженцы/двухголовые саженцы				
0	100,00/100,00	71,2/71,5	100,00/100,00	76,7/77,8
1	92,64/92,97	66,00/66,5	96,59/97,25	74,1/75,7
2	88,55/89,83	63,0/64,2	93,98/95,09	72,1/74,0
3	84,70/86,31	60,3/61,7	91,85/93,33	70,4/72,6
4	81,19/83,56	57,8/59,7	89,64/91,32	68,8/71,0
5	77,62/79,52	55,3/56,9	87,73/89,42	67,3/69,6
6	75,26/77,26	53,6/55,2	86,16/88,11	66,1/68,5
7	72,46/74,11	51,6/53,0	84,10/86,01	64,5/66,9
8	69,93/71,75	49,8/51,3	82,56/84,81	63,3/66,0

Анализ данных табл. 2 показывает, с прохождением времени тутовые листья теряет влажность. Если в начале хранения влажность листьев контрольного варианта составляла 71,2-71,5 % то через 8 часов хранения она составила 49,8-51,3 %. Это же показатели в предложенном варианте составляло 76,7-77,8 % и 63,3-66,0 % соответственно. Потеря листьями влаги за 8 часов составила по контрольному варианту 21,4-20,2 %, а по предлагаемому варианту составила 13,4-11,8 %. Как видно из выше изложенных потеря влаги листьями тутовых саженцев новых плантации значительно ниже, чем листьев контрольного варианта. Этот же

обстоятельства в конечном итоге и влияет на качественные показатели выращенных коконов.

Создаваемые тутовые плантации в регионах с неблагоприятными мелиоративными состояниями почв оказывают позитивное влияние на почву, т.е. улучшается плодородность почвы, уменьшается засоленность, увеличивается полезные минералы и гумус в почвах. Также значительно улучшается экология региона. В научных исследованиях, проведенных учеными Института почвоведения и агрохимии на эродированных почвах предгорных районов выявлено, что в зависимости от механического состава происходит увеличение или уменьшение количества гумусовых веществ в почвах. Например, на эродированных почвах региона в исследованных почвах количество гумуса составляет 1,62-1,92 %, а неэродированных почвах этот показатель составляет 3,00-3,38%. Также выявлена закономерность накопления гумусовых веществ в зависимости от механического состава почвы и влияние их на ее плодородие. Показано, что в исследованных почвах преимущество имеют фракции песка (0,1-0,05 мм) и крупной пыли (0,01-0,05 мм), количество которых колеблется в пределах 45-60 % [2, 3]. Проведенные исследования показывают, что тутовые плантации служат не только для расширения кормовой базы шелковой отрасли, но и успешно могут служить для улучшения экологии регионов и могут быть надежным заслоном в пути ветровой и водной эрозии почв, которые являются глобальной проблемой во всем мире.

Список использованной литературы

1. Мухамадрасулов Ш.Х., Ташкузиев М.М., Ахунбабаев О.А., Шадиева Н.И., Бердиев Т.Т. Улучшение мелиоративного состояния и повышения плодородия сильно увлажненных гидроморфных почв. Вестник науки и образования. М., 2018, № 12, С.64-67.
2. Ташкузиев М.М., Шадиева Н.И. Современное состояние плодородия богарных почв предгорий северного Туркестана и вопросы рационального их использования, Аграрная наука-сельскому хозяйству IX международная научно-практическая конференция. Барнаул 2017 г. С. 555-556.
3. Шадиева Н.И. Эрозияланган тоғ тупрокларининг механик таркиби, уни тупрок унумдорлиги ва гумус тўпланишидаги ахамияти. Вестник аграрной науки Узбекистана, № 3, 2016 г., стр. 34-37.